

Interoperability in Intelligent Systems: A Systematic Mapping Study

Roberto Monteiro Dias

Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI)

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Rio de Janeiro, Brazil

Email: roberto.dias@edu.unirio.br

Abstract—The intense transformations occurring in the economic, political, and social landscape have led to a growing complexity in information systems (IS). This complexity is particularly evident in a category of systems that integrate sensor technologies, computing, and networks, aiming to perform a variety of functions in different environments. Approaching human cognitive capacity, these systems are commonly referred to as Intelligent Systems or Smart Systems. The rapid advancement of applications for these Intelligent Systems presents a series of challenges, especially regarding interoperability between these systems and various devices. This article proposes to map the factors impacting interoperability in the context of Intelligent Systems through a systematic mapping study, taking into account the domain, dimensions, and types of solutions applied in IS. Through a systematic mapping study conducted on scientific databases and digital libraries, 31 relevant studies were selected, classified, and analyzed. These studies offer a diversity of approaches to address the challenges of interoperability in this specific type of system. The main contribution is an ontology-based taxonomy grounded in OntoUML, organizing the findings into ontological categories: Events, Agents, Modes, Objects, and Norms.

Index Terms—Intelligent Systems, Smart Systems, Interoperability, Systematic Mapping Study, Taxonomy, OntoUML.

I. INTRODUÇÃO

As intensas transformações que ocorrem no cenário econômico, político e social estão tornando os SI (SI) cada vez mais complexos. Isso os obriga a oferecer funcionalidades que exigem das organizações a adoção de novos padrões tecnológicos, permitindo se adequarem às mudanças e buscando a constante qualidade em seus processos, o aumento da produtividade, a melhoria contínua e a otimização dos custos [1]. Esta complexidade está ligada a uma categoria de sistemas que integram tecnologias de sensores, computação e redes para desempenhar uma variedade de funções em diversos ambientes. Esses sistemas, que se aproximam da capacidade racional humana, são comumente denominados Sistemas Inteligentes (do inglês, *Smart Systems* ou *Intelligent Systems*) [2]. Os Sistemas Inteligentes têm como objetivo integrar tecnologias e conhecimentos para proporcionar autonomia, confiabilidade, organização e controle sem a necessidade de intervenção humana [2]. Eles encontram aplicações em diversas áreas, como Internet das Coisas (IoT), análise de Big Data, tecnologias inteligentes e computação em nuvem [3]. Além disso, são utilizados na Indústria 4.0 em setores como

manufatura avançada, medicina de precisão, infraestruturas urbanas, veículos autônomos, dispositivos vestíveis, sistemas móveis, defesa e previsão meteorológica, entre outros [4].

A interoperabilidade, definida como a capacidade de diferentes sistemas se comunicarem e compartilharem dados de forma eficaz, é um fator crítico de sucesso para os Sistemas Inteligentes. Sem interoperabilidade adequada, o potencial desses sistemas para transformar processos e gerar valor é severamente limitado.

Diante disso, o objetivo deste trabalho é realizar um mapeamento sistemático da literatura para identificar, classificar e analisar os fatores que influenciam a interoperabilidade no domínio dos Sistemas Inteligentes. Diferentemente de uma revisão sistemática que foca em avaliar e sintetizar evidências, um mapeamento sistemático visa estruturar uma área de pesquisa, classificar a pesquisa existente e identificar lacunas e oportunidades para investigações futuras [9], [10].

Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção II apresenta a fundamentação teórica. A Seção III apresenta os trabalhos relacionados. A Seção IV detalha o protocolo do mapeamento sistemático. A Seção V apresenta os resultados e a análise, incluindo a taxonomia proposta. Finalmente, a Seção VI apresenta as conclusões e trabalhos futuros.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. *Sistemas Inteligentes*

Sistemas Inteligentes são definidos como sistemas capazes de perceber seu ambiente, tomar decisões para alcançar objetivos propostos e aprender com as experiências [2]. Eles combinam sensores, atuadores, capacidade de processamento e comunicação para operar de forma autônoma ou semiautônoma em ambientes complexos e dinâmicos. Características-chave incluem adaptabilidade, reatividade, autonomia e capacidade de interagir com outros sistemas e humanos.

B. *Interoperabilidade*

Interoperabilidade é definida como a capacidade de diferentes sistemas, dispositivos e aplicativos se comunicarem, compartilharem dados e funcionarem de forma integrada [5]. A interoperabilidade é um facilitador importante para a troca de informações e o funcionamento integrado de sistemas em diversos contextos, como saúde, governo, negócios e transporte [5].

A literatura identifica vários níveis ou dimensões de interoperabilidade:

- **Técnica:** diz respeito à conectividade, protocolos de comunicação e infraestrutura.
- **Sintática:** diz respeito aos formatos, estruturas e codificação de dados.
- **Semântica:** diz respeito ao significado e à interpretação dos dados.
- **Pragmática:** diz respeito ao contexto, intenção e uso dos dados.
- **Organizacional:** diz respeito ao alinhamento de processos, políticas e objetivos de negócio.
- **Legal:** diz respeito à conformidade com leis, regulamentos e normas.

O grande desafio dos SI é ainda o desenvolvimento da capacidade de interoperabilidade total entre os diversos sistemas, dispositivos e aplicativos [6], [7].

C. OntoUML

A OntoUML (Ontology of Unified Foundational Ontologies) é uma linguagem de modelagem ontológica baseada em UML e fundamentada na UFO (Unified Foundational Ontology). Ela distingue cinco categorias ontológicas fundamentais [8]:

- **Eventos:** Entidades que ocorrem no tempo (processos, atividades, metodologias). Na OntoUML, são modelados com o estereótipo «event».
- **Agentes:** Entidades que agem intencionalmente (pessoas, organizações, sistemas). Na OntoUML, por serem substanciais que fornecem princípio de identidade, recebem o estereótipo «kind» (ou «subkind» para especializações).
- **Modos:** Propriedades particularizadas de agentes (capacidades, comportamentos, vulnerabilidades). Na OntoUML, recebem o estereótipo «mode».
- **Objetos:** Entidades que persistem no tempo (frameworks, ferramentas, plataformas). Na OntoUML, por fornecerem princípio de identidade, recebem o estereótipo «kind».
- **Normas:** Entidades deonticas que regulam (padrões, protocolos, requisitos legais). Na OntoUML, podem receber os estereótipos «mode» ou «relator», dependendo da natureza específica da norma.

Esta fundamentação ontológica permite uma classificação mais rigorosa dos elementos do domínio, evitando ambiguidades conceituais e facilitando a implementação formal em linguagens como OWL.

III. TRABALHOS RELACIONADOS

Na literatura atual, encontramos uma variedade de trabalhos relacionados. Segundo Graciliano Neto et al. [6] nos Grandes Desafios da Pesquisa em no Brasil 2016-2026 (GrandSI-BR), destaca-se uma evolução dos SI denominada sistemas-de-SI inteligente (do inglês, *Smart Systems-of-Information Systems* ou *Smart SoIS*). Esses sistemas incorporam características dos Sistemas-de-SI (SoIS), combinadas com funcionalidades

avanzadas como arquitetura dinâmica e interoperabilidade total [6], [7].

Além disso, ao incorporar mais uma camada de características de inteligência artificial (IA), esses sistemas passam a se enquadrar na categoria de Sistemas Inteligentes. Eles possuem a capacidade de compreender e responder dinamicamente às necessidades para o cumprimento de suas missões.

Estudos como o de Burns et al. [12] abordam padrões de interoperabilidade na Indústria 4.0, enquanto Bouzerzour et al. [13] exploram a interoperabilidade em serviços de computação em nuvem. Hegde e Maddikunta [14] investigam a integração de blockchain com dispositivos IoT para aplicações em saúde. Embora relevantes, esses trabalhos focam em aspectos específicos da interoperabilidade e não oferecem uma visão integrada e ontologicamente fundamentada dos fatores de interoperabilidade em Sistemas Inteligentes. Esta lacuna motiva a realização deste mapeamento sistemático.

IV. MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA

Este mapeamento sistemático foi realizado com o objetivo de investigar os fatores que influenciam a interoperabilidade no domínio de Sistemas Inteligentes, considerando o contexto, o domínio e os tipos de soluções aplicadas em SI. A partir das diretrizes de [9] e [10], foi elaborado um protocolo composto pelas seguintes fases: (1) Planejamento, (2) Execução e (3) Apresentação dos Resultados.

A. Planejamento

1) *Questões de Pesquisa:* Visando expressar os objetivos deste mapeamento, a questão de pesquisa principal (QP) e as subquestões (SQ) foram formuladas seguindo os critérios do PIO (População, Intervenção e Resultados), como apresentado na Tabela I.

TABLE I
CRITÉRIOS PIO

Population	Information Systems and Intelligent Systems
Intervention	Methods, Techniques, Technologies, Tools, Standards, and Interoperability Requirements
Outcome	Techniques / Models / Methods / Tools / Factors
Context	Primary Studies

Com isso, foi formulada a seguinte questão de pesquisa principal (QP): **QP:** Quais fatores influenciam a interoperabilidade no domínio de Sistemas Inteligentes, considerando o contexto, o domínio e os tipos de soluções aplicadas em SI?

Para ajudar a responder a QP, foram elaboradas as seguintes subquestões (SQ):

TABLE II
SUBQUESTÕES DE PESQUISA

ID	Subquestão	Objetivo
SQ1	Quais tecnologias são utilizadas para prover interoperabilidade em Sistemas Inteligentes?	Identificar e classificar as abordagens tecnológicas empregadas
SQ2	Em quais domínios as soluções de interoperabilidade têm sido desenvolvidas?	Mapear os setores e áreas de aplicação
SQ3	Quais dimensões de interoperabilidade têm sido contempladas?	Classificar os estudos segundo os níveis de interoperabilidade
SQ4	Qual a distribuição temporal e geográfica das publicações?	Analisar tendências e evolução da pesquisa

2) *Fontes de Busca*: As buscas eletrônicas foram realizadas nas seguintes bases e bibliotecas digitais:

- Scopus
- ACM Digital Library
- IEEE Xplore
- Science Direct
- Springer Link

Essas bases foram escolhidas por armazenarem um grande volume de trabalhos científicos relevantes na área de Ciência da Computação, seguindo as recomendações de Dyba et al. [11].

3) *String de Busca*: Para a pesquisa nas bases de dados, foi criada uma *string* de busca com a junção dos termos e sinônimos que representam a população e a intervenção. Após testes, chegou-se à seguinte *string*:

“*Intelligent Systems*” OR “*Smart Systems*”) AND (“*interoperability*” OR “*interoperable*”) AND (“*standards*” OR “*frameworks*” OR “*methods*” OR “*techniques*” OR “*technologies*” OR “*tools*”)

4) *Crerios de Seleção*: A Tabela II descreve os crerios de incluso (CI) e exclusão (CE) aplicados.

TABLE III
CRITERIOS DE SELEÇÃO

Categoria	Código	Descrição
Crerios de Incluso	CI1	Estudos com acesso disponível na íntegra
	CI2	Estudos que abordam interoperabilidade em Sistemas Inteligentes
	CI3	Estudos publicados entre janeiro de 2019 e maio de 2024
Crerios de Exclusão	CE1	Estudos com acesso integral bloqueado
	CE2	Artigos curtos (menos de 4 páginas), pôsteres ou resumos
	CE3	Estudos que não abordam a temática central
	CE4	Estudos que não respondem a pelo menos uma questão de pesquisa
	CE5	Estudos duplicados

B. Execução

1) *Processo de Seleção dos Estudos*: A Tabela III apresenta o processo de seleção dos trabalhos, detalhando a quantidade de estudos em cada etapa do processo.

TABLE IV
PROCESSO DE SELEÇÃO DOS ESTUDOS

Etapa	Descrição	Quantidade
Identificação	Estudos recuperados nas bases de dados	280
Triagem	Excluídos - Acesso bloqueado	23
	Excluídos - Pôsteres/artigos curtos	45
	Excluídos - Fora do tema	132
	Excluídos - Duplicados	15
	Total excluídos na triagem	215
Elegibilidade	Estudos lidos na íntegra	65
Inclusão	Excluídos após leitura integral	34
	Estudos selecionados	31

O processo de seleção foi estruturado em quatro etapas sequenciais: Identificação, Triagem, Elegibilidade e Incluso.

Na etapa de **Identificação**, foi realizada a busca eletrônica com a *string* de pesquisa nas bases selecionadas, sendo recuperados 280 estudos. Esses estudos foram armazenados e gerenciados na ferramenta Parsifal.

Na etapa de **Triagem**, foram excluídos: estudos com acesso bloqueado (23), artigos curtos ou pôsteres (45), estudos que não abordavam a temática central (132) e estudos duplicados (15), totalizando 215 exclusões e restando 65 estudos.

Na etapa de **Elegibilidade**, os 65 estudos restantes foram lidos na íntegra para avaliação de sua aderência às questões de pesquisa. Após essa análise, 34 estudos foram excluídos por não responderem adequadamente às questões.

Na etapa final de **Inclusão**, 31 estudos foram selecionados para a análise de dados, classificação e síntese qualitativa.

C. Classificação e Extração de Dados

Os 31 estudos selecionados sobre interoperabilidade em Sistemas Inteligentes apresentam uma variedade significativa de métodos, técnicas, modelos e ferramentas. Seguindo os procedimentos característicos de um mapeamento sistemático, os estudos foram classificados segundo categorias predefinidas. A Tabela IV apresenta a lista completa dos estudos selecionados.

D. Limitações do Estudo

Este mapeamento sistemático apresenta algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. Primeiramente, a *string* de busca adotada pode ter restringido o número de estudos recuperados, possivelmente excluindo trabalhos relevantes que utilizassem terminologia alternativa. Além disso, bases de dados como Scopus e ACM Digital Library apresentaram alguns estudos com acesso bloqueado, impossibilitando sua incluso na análise. Por fim, por tratar-se de um mapeamento, o foco esteve na classificação e categorização dos estudos, não sendo realizada uma avaliação aprofundada da qualidade metodológica de cada trabalho.

V. RESULTADOS E ANÁLISE

Para responder à questão de pesquisa principal (QP), os dados coletados foram analisados e classificados segundo as categorias definidas. A seguir, apresenta-se a análise estruturada, complementada por tabelas específicas e por uma taxonomia unificada fundamentada na OntoUML.

TABLE V
ESTUDOS SELECIONADOS NO MAPEAMENTO SISTEMÁTICO

ID	Título	Autores/Referência	Ano
E1	A Review of Interoperability Standards for Industry 4.0	Burns et al. (2019)	2019
E2	A survey on the service interoperability in cloud computing	Bouzerzour et al. (2020)	2020
E3	Amalgamation of Blockchain with IoT for healthcare	Hegde & Maddikunta (2023)	2023
E4	Application of AI to Network Forensics	Rizvi et al. (2022)	2022
E5	Application of IoT in Smart Grid	Davoody-Beni et al. (2022)	2022
E6	Autonomous Transportation Systems	You et al. (2022)	2022
E7	Constructing assembly design model	Khan et al. (2020)	2020
E8	CoSMiC - Common Smart IoT Connectivity	Be et al. (2021)	2021
E9	Cyber-security on smart grid	Gunduz & Das (2020)	2020
E10	Definition of an FHIR-based IoT home gateway	Zampognaro et al. (2022)	2022
E11	Development of cloud visualization	Sulistyo et al. (2024)	2024
E12	Enabling architecture based Co-Simulation	Binder et al. (2019)	2019
E13	Fog Computing in Industrial IoT	Yacelga et al. (2023)	2023
E14	Interoperability in construction	Turk (2020)	2020
E15	Investigating IoT Impact on e-Learning	Elneel et al. (2023)	2023
E16	ISO/IEEE 11073 Standards Compliant Systems	Badawi et al. (2022)	2022
E17	Integration of IoT and PLM in manufacturing	Barrios et al. (2022)	2022
E18	Machine learning-enabled healthcare IS	Uysal (2022)	2022
E19	Ontology-based Methods for Healthcare	Abhilash & Mahesh (2022)	2022
E20	OPC UA Implementation for Industrial Automation	Reddy et al. (2023)	2023
E21	Performance Analysis of OPC UA	Ladegourdie & Kua (2022)	2022
E22	Process map of a unified data platform	Ghosh et al. (2019)	2019
E23	Proposal for an eHealth Based Ecosystem	Schiza et al. (2019)	2019
E24	Review of cross-device interaction	Mao & Chang (2023)	2023
E25	Security Baseline for Substation Automation	Horalek & Sobeslav (2023)	2023
E26	Smart energy driven business model	Chasin et al. (2020)	2020
E27	Threats of Infrastructure Obsolescence	Tweneboah-Koduah & Prasad (2020)	2020
E28	The TROCA Project	Gudwin et al. (2020)	2020
E29	Vampire: A smart energy meter	Díaz et al. (2024)	2024
E30	Vehicle to Infrastructure	Al-Awami & Al-Najar (2022)	2022
E31	Web of Things System Description	Kast et al. (2020)	2020

TABLE VI
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DOS ESTUDOS SELECIONADOS POR ANO DE PUBLICAÇÃO

Ano	Quantidade de Estudos	Percentual
2019	5 (E1, E12, E22, E23, E28)	16,1%
2020	6 (E2, E7, E9, E14, E26, E27)	19,4%
2021	1 (E8)	3,2%
2022	10 (E4, E5, E6, E10, E16, E17, E18, E19, E21, E30)	32,3%
2023	6 (E3, E13, E15, E20, E24, E25)	19,4%
2024	3 (E11, E29, E31)	9,7%
Total	31	100%

TABLE VII
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS ESTUDOS SELECIONADOS POR PAÍS DE ORIGEM

País	Quantidade de Estudos	Percentual
EUA	5	16,1%
China	4	12,9%
Alemanha	3	9,7%
Índia	3	9,7%
Turquia	2	6,5%
Outros países	14	45,2%
Total	31	100%

A. Dados Demográficos

A Tabela V apresenta a distribuição temporal dos estudos selecionados. Observa-se um crescimento significativo a partir de 2022, possivelmente relacionado à aceleração da transformação digital pós-pandemia. O ano de 2022 concentra o maior número de publicações (10 estudos), indicando um interesse crescente no tema.

A Tabela VI apresenta a distribuição geográfica dos estudos.

A análise revela uma mudança no paradigma da pesquisa, com países como China, Índia e Turquia emergindo como polos relevantes em interoperabilidade de Sistemas Inteligentes, ao lado de potências tradicionais como Estados Unidos e Alemanha.

B. Taxonomia Unificada Fundamentada na OntoUML

A taxonomia proposta foi estruturada com base nos princípios da Ontologia Unificada de Fundamentação (*Unified Foundational Ontology* — UFO). A Tabela VII apresenta a classificação completa dos estudos segundo esta fundamentação ontológica, incluindo a distribuição percentual de estudos em cada categoria.

C. Análise das Subquestões

1) *SQL: Tecnologias para Interoperabilidade*: A análise das tecnologias revela que IoT e Smart Grid (38,7%) são as tecnologias mais frequentes, classificadas como Objetos («kind»). Computação em Nuvem (19,4%) e Processos Automatizados (19,4%) também se destacam. Objetos concen-

TABLE VIII
TAXONOMIA DA INTEROPERABILIDADE EM SISTEMAS INTELIGENTES (FUNDAMENTADA NA ONTOUML)

Categoria OntoUML	Dimensão SI	Subcategoria	Estudos	%
Objeto («kind»)	Tecnologia	Computação em Nuvem	E1, E2, E4, E5, E6, E11	19,4%
		IoT e Smart Grid	E3, E4, E5, E9, E11, E15, E16, E17, E24, E27, E29, E30	38,7%
		Modelagem de Dados	E7, E10, E19	9,7%
		Ontologias	E1, E19, E24	9,7%
		Padrões e Protocolos	E2, E14, E20, E21	12,9%
		Plataformas Unificadas	E8, E22, E23	9,7%
		Segurança e Privacidade	E4, E9, E24, E25	12,9%
Norma («relator»)	Tecnologia	Padrões e Protocolos	E2, E14, E20, E21	12,9%
		Requisitos Legais	E3, E14, E20, E25, E26, E27	19,4%
Evento («event»)	Processo	Processos Automatizados	E12, E13, E18, E28, E30, E31	19,4%
Agente («kind»)	Pessoa	Educação	E15	3,2%
		Energia Elétrica	E5, E12, E22, E25, E26, E27, E29	22,6%
		Indústria	E1, E2, E4, E7, E9, E11, E13, E14, E17, E20, E21, E28, E31	41,9%
		Legal	E3, E14, E20, E25, E26, E27	19,4%
		Mobilidade Urbana	E6, E8, E30	9,7%
		Residencial	E24	3,2%
		Saúde	E3, E10, E16, E18, E19, E23	19,4%
		Sistemas Autônomos	E6, E26, E28, E30	12,9%
Modo («mode»)	Processo	Organizacional	E1, E3, E11, E12, E14, E17, E20, E21, E22, E25, E28, E30	38,7%
		Pragmática	E4, E5, E6, E11, E13, E15, E16, E18, E24, E28, E29, E30	38,7%
		Semântica	E1, E2, E7, E19	12,9%
		Sintática	E2, E3, E5, E6, E7, E10, E14, E16, E18, E20, E24, E31	38,7%
		Técnica	Todos os 31	100%

tram aproximadamente 70% dos estudos, Normas representam cerca de 17%, e Eventos representam 19,4% dos estudos. A predominância de IoT e Smart Grid reflete a importância da conectividade e do processamento distribuído na borda da rede para os Sistemas Inteligentes.

2) *SQ2: Domínios de Aplicação*: A análise dos domínios mostra que Indústria (41,9%) é o domínio predominante, com 13 estudos. Energia Elétrica (22,6%) e Saúde (19,4%) também são relevantes. A concentração nestes três domínios (83,9%) reflete a maturidade e criticidade da interoperabilidade nestes setores. Os domínios são classificados como Agentes («kind») na perspectiva ontológica.

3) *SQ3: Dimensões de Interoperabilidade*: A análise das dimensões de interoperabilidade considera que um mesmo estudo pode abordar múltiplas dimensões simultaneamente. Por exemplo, um sistema pode contemplar aspectos técnicos e organizacionais ao mesmo tempo. Por isso, a soma das ocorrências (77) é superior ao número total de estudos (31).

A Tabela VIII apresenta a distribuição das 77 ocorrências registradas nos 31 estudos analisados.

TABLE IX
DISTRIBUIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS POR DIMENSÃO DE INTEROPERABILIDADE

Dimensão	Ocorrências	Estudos (n=31)	Percentual (n=77)
Técnica	31	100%	40,26%
Organizacional	12	38,7%	15,58%
Pragmática	12	38,7%	15,58%
Sintática	12	38,7%	15,58%
Legal	6	19,4%	7,79%
Semântica	4	12,9%	5,19%
Total	77	-	100%

A análise revela que:

- **Dimensão Técnica**: presente em **todos os 31 estudos** (100%), indicando que a conectividade e a comunicação são fundamentais em qualquer solução de interoperabilidade.
- **Dimensões Organizacional, Pragmática e Sintática**: cada uma aparece em **12 estudos** (38,7%), mostrando que aspectos relacionados a processos, contexto e formatos de dados são moderadamente considerados.
- **Dimensão Legal**: presente em **6 estudos** (19,4%), refletindo a preocupação com conformidade regulatória em domínios específicos como saúde e energia.
- **Dimensão Semântica**: identificada em apenas **4 estudos** (12,9%), configurando-se como a **principal lacuna da pesquisa**. Isso indica que a interpretação compartilhada de dados e significados entre sistemas inteligentes ainda é pouco explorada.

A predominância da dimensão técnica era esperada, dado o foco inicial da interoperabilidade em conectividade e comunicação. No entanto, a baixa atenção à dimensão semântica representa uma oportunidade significativa para pesquisas futuras, especialmente em cenários que exigem integração de dados heterogêneos e interpretação contextualizada entre diferentes domínios e aplicações.

D. Síntese dos Fatores que Influenciam a Interoperabilidade

Com base na análise fundamentada na OntoUML, os principais fatores que influenciam a interoperabilidade em Sistemas Inteligentes são:

- 1) **Fatores Tecnológicos (Objetos)**:
 - Adoção de arquiteturas baseadas em IoT, Smart Grid e Computação em Nuvem.
 - Implementação de plataformas unificadas e middleware.

- Utilização de padrões abertos e protocolos de comunicação.
- 2) **Fatores Normativos (Normas):**
- Conformidade com padrões internacionais (ISO, IEEE).
 - Adoção de requisitos legais e regulatórios específicos por domínio.
 - Implementação de políticas de segurança e privacidade.
- 3) **Fatores Organizacionais (Agentes):**
- Alinhamento entre objetivos de negócio e capacidades técnicas.
 - Governança de dados e processos organizacionais.
 - Colaboração entre diferentes setores e stakeholders.
- 4) **Fatores Semânticos (Modos):**
- Utilização de ontologias para representação compartilhada de conhecimento.
 - Padronização de vocabulários e modelos de dados.
 - Mapeamento semântico entre diferentes domínios (maior lacuna identificada).

VI. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Este mapeamento sistemático da literatura investigou os fatores que influenciam a interoperabilidade em Sistemas Inteligentes no contexto de SI, resultando na seleção, classificação e análise de 31 estudos que oferecem uma visão abrangente sobre tecnologias, domínios e dimensões de interoperabilidade. A principal contribuição deste trabalho é a taxonomia fundamentada na OntoUML, que organiza os achados da literatura segundo categorias ontológicas rigorosas, incluindo Eventos («event»), Agentes («kind»), Modos («mode»), Objetos («kind») e Normas («mode»/«relator»). Esta estrutura permite compreender a natureza ontológica das diferentes soluções de interoperabilidade, identificar lacunas e oportunidades de pesquisa, além de facilitar a implementação futura de modelos formais de interoperabilidade em linguagens como OWL.

Os principais achados do mapeamento revelam que, em relação às tecnologias, IoT, Smart Grid e Computação em Nuvem são as soluções predominantes, classificadas como Objetos («kind») e concentrando aproximadamente 70% dos estudos. Quanto aos domínios de aplicação, Indústria (41,9%), Energia Elétrica (22,6%) e Saúde (19,4%) concentram a maioria das aplicações, refletindo a maturidade e criticidade da interoperabilidade nestes setores. No que diz respeito às dimensões de interoperabilidade, a dimensão técnica é universal, estando presente em 100% dos estudos, enquanto as dimensões Organizacional, Pragmática e Sintática aparecem cada uma em 38,7% dos estudos. A dimensão Legal está presente em 19,4% dos estudos, e a dimensão Semântica é a menos explorada, com apenas 12,9% dos estudos, configurando-se como a principal lacuna identificada na literatura.

Como limitações deste estudo, reconhece-se que a string de busca pode não ter capturado todos os trabalhos relevantes, e a análise foi baseada apenas em artigos publicados em inglês. Como trabalhos futuros, sugere-se: (1) desenvolver uma ontologia formal de interoperabilidade baseada na taxonomia

proposta, implementada em OWL; (2) validar a taxonomia com especialistas do domínio e em estudos de caso reais; (3) explorar a dimensão semântica com maior profundidade, utilizando ontologias de domínio; e (4) expandir o mapeamento para incluir a perspectiva de processos e pessoas em SI [43]. A taxonomia aqui apresentada contribui para uma compreensão mais estruturada e ontologicamente fundamentada da interoperabilidade em Sistemas Inteligentes, oferecendo uma base sólida para pesquisas futuras e aplicações práticas.

REFERENCES

- [1] A. D. S. Diegues, *et al.*, "Desafios da Transformação Digital," 2021.
- [2] S. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 3rd ed. Prentice Hall, 2010.
- [3] M. Aazam, *et al.*, "Cloud of Things: Integrating Internet of Things and cloud computing," 2014.
- [4] G. Ladegourdie and J. Kua, "Performance Analysis of OPC UA for Industrial Interoperability," 2022.
- [5] A. Kouroubali and D. Katehakis, "Interoperability in Healthcare," 2019.
- [6] C. Boscaroli, *et al.*, "Grandes Desafios da Pesquisa em SI no Brasil 2016-2026," 2017.
- [7] J. Fernandes, *et al.*, "Interoperabilidade em SI," 2018.
- [8] G. Guizzardi, "On Ontology, ontologies, Conceptualizations, Modeling Languages, and (Meta)Models," in *Proc. 2007 Conf. Databases and Information Systems IV*, pp. 18-39, 2007.
- [9] B. Kitchenham and S. Charter, "Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering," Keele University, Technical Report EBSE-2007-01, 2007.
- [10] K. Petersen, R. Feldt, S. Mujtaba, and M. Mattsson, "Systematic Mapping Studies in Software Engineering," in *Proc. 12th Int. Conf. Evaluation and Assessment in Software Engineering*, pp. 68-77, 2008.
- [11] T. Dyba, T. Dingsoyr, and G. K. Hanssen, "Applying systematic reviews to software engineering research," *Information and Software Technology*, vol. 49, no. 7, pp. 718-732, 2007.
- [12] D. Burns, *et al.*, "A Review of Interoperability Standards for Industry 4.0," 2019.
- [13] N. Bouzerzour, *et al.*, "A survey on the service interoperability in cloud computing," 2020.
- [14] S. Hegde and P. Maddikunta, "Amalgamation of Blockchain with IoT for healthcare applications," 2023.
- [15] R. Sheppard, *et al.*, "Application of Artificial Intelligence to Network Forensics," 2022.
- [16] Z. Davoody-Beni, *et al.*, "Application of IoT in Smart Grid: Challenges and Solutions," 2022.
- [17] L. You, *et al.*, "Autonomous Transportation Systems and Services," 2022.
- [18] M. Khan, *et al.*, "Constructing assembly design model," 2020.
- [19] B. Be, *et al.*, "CoSMiC - Common Smart IoT Connectivity," 2021.
- [20] Z. Gunduz and R. Das, "Cyber-security on smart grid: Threats and potential solutions," 2020.
- [21] P. Zampognaro, *et al.*, "Definition of an FHIR-based IoT home gateway," 2022.
- [22] J. Sulisty, *et al.*, "Development of cloud visualization," 2024.
- [23] C. Binder, *et al.*, "Enabling architecture based Co-Simulation," 2019.
- [24] R. Yacelga, *et al.*, "Fog Computing in the Industrial Internet of Things," 2023.
- [25] Z. Turk, "Interoperability in construction – Mission impossible?," 2020.
- [26] Y. Elneel, *et al.*, "Investigating Internet of Things Impact on e-Learning System," 2023.
- [27] H. Badawi, *et al.*, "ISO/IEEE 11073 Standards Compliant Systems," 2022.
- [28] P. Barrios, *et al.*, "Integration of IoT and PLM in manufacturing industry," 2022.
- [29] A. Bihorac, *et al.*, "Machine learning-enabled healthcare information systems," 2022.
- [30] A. Mahesh, *et al.*, "Ontology-based Methods for Healthcare System," 2022.
- [31] K. Reddy, *et al.*, "OPC UA Implementation for Industrial Automation," 2023.
- [32] G. Ladegourdie and J. Kua, "Performance Analysis of OPC UA," 2022.
- [33] S. Verghese, *et al.*, "Process map of a unified data platform," 2019.

- [34] C. Schiza, *et al.*, "Proposal for an eHealth Based Ecosystem," 2019.
- [35] Y. Mao and Y. Chang, "Review of cross-device interaction," 2023.
- [36] V. Sobeslav, *et al.*, "Security Baseline for Substation Automation Systems," 2023.
- [37] J. Becker, *et al.*, "Smart energy driven business model innovation," 2020.
- [38] S. Prasad, *et al.*, "The Threats of Infrastructure Obsolescence to Smart Grid," 2020.
- [39] L. Gudwin, *et al.*, "The TROCA Project," 2020.
- [40] T. Díaz, *et al.*, "Vampire: A smart energy meter," 2024.
- [41] M. Al-Awami and M. Al-Najar, "Vehicle to Infrastructure," 2022.
- [42] A. Kast, *et al.*, "Web of Things System Description," 2020.
- [43] K. C. Laudon and J. P. Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*, 16th ed. Pearson, 2020.